

PROTECȚIA FIINȚEI UMANE PRIN CONVENȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI

PROTECTION OF THE HUMAN BEING THROUGH THE EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS

CZU: 342.721:341.231.14(4-672 UE) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7870112>

Mariana-Alina ȘTEFĂNOAIA¹

ABSTRACT. *The protection of the human being, expressed in the broadest sense by the phrase „human rights”, has been the subject of ideas and concepts since antiquity and we find them in the work of great philosophers and jurists of the time, such as Plato, Aristotle, Protagoras, Confucius or Ulpian. The passage of time has amplified these ideas, either through religious conceptions of man or through increasingly systematized philosophical conceptions. Names like Immanuel Kant, J.J. Rousseau, Montesquieu, Grotius, Hobbes or John Locke are perhaps the most representative in universal philosophy of human destiny as a rational being and supreme value to be protected and developed.*

Keywords: *protection, human rights, fair trial, human being.*

Introducere

Garantarea drepturilor omului a apărut ca instituție juridică și s-a dezvoltat atât în planul realităților interne ale statelor, cât și în cadrul relațiilor interetnate. Multă vreme, statele și-au conservat prerogativa exclusivă de a reglementa relațiile dintre ele și propria populație, considerându-se singurele exponente ale societății organizate politic și, prin urmare, singurele capabile și legitime de a stabili reguli pentru protecția cetățenilor lor. Primele documente juridice cu caracter constituțional care au garantat drepturi ale omului au apărut în Anglia: Magna Charta din anul 1215, urmată ceva mai târziu de Petiția drepturilor din 1628, Habeas Corpus din 1679 și Bilul drepturilor din 1689 [1, p. 15].

În Franța, în anul 1789, adoptarea Declarației Drepturilor Omului și ale Cetățeanului a constituit un moment de referință în istoria umanității, prin valorile promovate cu privire la apărarea drepturilor naturale și imprescriptibile ale omului [2, p. 459].

După cel de-al Doilea Război Mondial, populația, ca element constitutiv al statului, nu a mai reprezentat o preocupare a dreptului internațional public, singura consacrare juridică interesând națiunea sau poporul prin aplicarea principiului autodeterminării. În această perioadă, preocupările dreptului internațional public s-au orientat cu precădere asupra individului uman ca valoare supremă care trebuie ocrotită. Adoptarea Cartei ONU și, mai ales, a Declarației Univer-

¹ Mariana-Alina ȘTEFĂNOAIA, Consilier juridic, Colegiul Consilierilor Juridici Suceava, Suceava, România, ORCID: 0000-0003-2778-3749, e-mail: stefanoaia.mariana@yahoo.com

sale a Drepturilor Omului va declanșa un proces amplu și deosebit de complex care va face din drepturile omului o instituție de drept internațional cu vocație universală. Aceasta nu înseamnă că drepturile omului reprezintă astăzi o valoare universal acceptată, chiar dacă din organizația universală care le promovează efectiv - ONU - face parte cvasitotalitatea statelor lumii.

Există încă spații în care drepturile omului sunt privite cu reticență, considerându-se că ele ar trebui abordate „în contextul particularităților naționale și regionale și al fundăturilor istorice, religioase și culturale variate” [3, p. 280].

Potrivit unor opinii, relativismul cultural presupune valori care, departe de a fi universale, variază considerabil din diversele perspective culturale. Prin urmare, și drepturile omului, departe de a fi universale, variază de la o cultură la alta. Ceea ce pentru spațiul european, american și o mare parte a celui african reprezintă o reală valoare unanim acceptată și promovată, pentru țările asiatice, în marea lor majoritate, reprezintă doar un import neagreat și cu puține șanse de afirmare. Evident, o asemenea percepție devine o amenințare periculoasă pentru eficacitatea dreptului internațional, în general, și pentru sistemul dreptului internațional al drepturilor omului, în special. Dacă numai tradiția culturală determină sau nu respectarea normelor internaționale de către un anumit stat, rezultă că abuzul și violarea drepturilor omului pot deveni legitime. Este motivul pentru care normele proprii și principiile specificității culturale trebuie să fie plasate sub dreptul internațional public [4].

Sistemele internaționale de protecție a drepturilor omului

Pornind de la aceste instrumente de bază, sistemul ONU s-a dezvoltat progresiv, înregistrând astăzi peste 100 de tratate internaționale și un număr aproape egal de alte documente internaționale, sistem care enunță și garantează aproximativ 60 de drepturi și libertăți fundamentale ale omului, dar și unele îndatoriri ale acestuia. Întrebarea care se pune încă este dacă acest sistem al ONU are un caracter universal sau numai o vocație de universalitate. Este clar că, prin felul cum este conceput și promovat, sistemul Națiunilor Unite de protecție a drepturilor omului se vrea un sistem universal, pentru că însăși ONU, cadrul în care este promovat, are un caracter universal.

Trei sisteme regionale sunt astăzi în plină afirmare și dezvoltare, deosebit de performante în spațiile pentru care s-au constituit:

1. Sistemul european de protecție a drepturilor omului. A fost inițiat de Consiliul Europei, organizație interguvernamentală în cadrul căreia s-au adoptat, începând cu anul 1950, mai multe instrumente juridice și a fost dezvoltat și de dimensiunea umană promovată în cadrul Uniunii Europene și al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa.

2. Sistemul interamerican al drepturilor omului. Acesta a fost creat în cadrul Organizației Statelor Americane și se bazează pe Carta OSA semnată în anul 1948, pe Declarația americană a drepturilor și îndatoririlor omului din

același an și pe Convenția americană a drepturilor omului deschisă spre ratificare în 1969.

3. Sistemul african al drepturilor omului și ale popoarelor. Acest sistem este bazat pe Carta africană a drepturilor omului și ale popoarelor, adoptată de Organizația Unității Africane în anul 1981, aflat în plină afirmare astăzi în cadrul Unității Africane, organizație care a înlocuit OUA în anul 2002. Remarcăm în cadrul acestor preocupări și pe cele care au început să se manifeste în spațiul islamic, în ultimele două decenii. Dreptul islamic are ca izvor principal Carta sfântă - Coranul - completată cu faptele și Cuvântul Profetului Mohamed, ceea ce, împreună, poartă denumirea de Șaria (calea de urmat).

Drepturile omului recunoscute de convenția europeană a drepturilor omului

Ca instituție juridică de drept internațional, drepturile omului reprezintă o sumă de norme juridice aflate într-o strânsă conexiune prin obiectul lor - relațiile dintre state și alte entități cu personalitate internațională, care se stabilesc în scopul protecției ființei umane. Aria preocupărilor în acest domeniu și evoluția acestora din ultimele decenii au determinat un salt calitativ în sistemul dreptului internațional public și au dus la apariția unei noi ramuri în cadrul acestuia - dreptul internațional al drepturilor omului, ramură care reunește tot ce înseamnă normă juridică internațională și instituții juridice internaționale care ocrotesc cea mai importantă valoare recunoscută astăzi - omul.

Din perspectiva acestei evoluții, drepturile omului pot fi grupate pe trei generații:

- generația I - drepturile civile și politice, consacrate ca drepturi ale omului și ale cetățeanului încă din primele documente, precum Magna Charta, Habeas Corpus sau Bilul drepturilor ori Declarația franceză a drepturilor omului și cetățeanului. Promovate și apărute de numeroase documente juridice internaționale, drepturile civile și politice includ drepturi și libertăți precum: dreptul la viață, dreptul la libertate, dreptul la demnitate, dreptul de a nu fi ținut în sclavie sau robie, dreptul la recunoașterea personalității juridice, dreptul la egalitate în fața legii, dreptul la liberă circulație, dreptul la azil în caz de persecuție, dreptul la o cetățenie, libertatea de opinie și exprimare, de asociere și întrunire, dreptul de a participa la conducerea treburilor publice.

- generația a II-a - drepturi economice, sociale și culturale, consacrate și recunoscute ceva mai târziu în legile fundamentale ale statelor și apoi în documentele juridice internaționale. Printre acestea, sunt întâlnite în tratatele internaționale drepturi precum: dreptul la securitate socială, dreptul la muncă și la salariu egal pentru o muncă egală, dreptul de a întemeia sindicate, dreptul la învățământ și de a participa la viața culturală a colectivității.

- generația a III-a - drepturi colective. După adoptarea Cartei ONU, în spiritul solidarității internaționale și pentru construirea unui viitor mai bun pentru toți, dreptul internațional a consacrat ca principiu fundamental dreptul popoarelor de

a dispune de ele însele (dreptul la autodeterminare). Recunoscut ca drept colectiv, subiect al acestuia poate fi numai poporul sau națiunea și nu alte entități, precum minoritățile naționale. Mai pot fi adăugate aici dreptul la dezvoltare sau dreptul la pace, tot ca drepturi colective ale popoarelor și ale omenirii în ansamblul ei.

Analizate după conținutul lor, drepturile și libertățile fundamentale ale omului pot fi grupate în categoriile: drepturi civile, drepturi politice, drepturi economice, drepturi sociale, drepturi culturale.

După criteriul destinatarului, drepturile și libertățile fundamentale ale omului pot fi grupate în:

- drepturi individuale - unele se adresează tuturor oamenilor, precum dreptul la viață, altele se adresează unor anumite categorii de persoane - copii, femei, apatrizi, persoane cu handicap;

- drepturi colective.

Indiferent de felul cum sunt ordonate în scopuri scolastice, drepturile și libertățile fundamentale ale omului reprezintă un tot unitar și numai abordate în intercondiționalitatea lor pot fi înțelese, promovate și apărate eficient.

1. Libertatea fizică

Dreptul la viață

Articolul 2

„1. Dreptul la viață al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod intenționat, decât în executarea unei sentințe capitale pronunțate de un tribunal, în cazul când infracțiunea este sancționată cu această pedeapsă prin lege.

2. Moartea nu este considerată ca fiind cauzată cu încălcarea acestui articol în cazul în care ea ar rezulta din recurgerea la forță dovedită absolut necesară:

- pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenței nelegale;

- pentru a efectua o arestare legală sau pentru a împiedica evadarea unei persoane legal deținute;

- pentru a reprima, conform legii, tulburări violente sau o insurecție.”

Protocolul nr. 6

„1. Pedeapsa cu moartea este abolită. Nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă, nici executat.

2. Un stat poate prevedea în legislația sa pedeapsa cu moartea pentru acte săvârșite în timp de război sau de pericol iminent de război; o asemenea pedeapsă nu va fi aplicată decât în cazurile prevăzute de această legislație și conform dispozițiilor sale. Statul respectiv va comunica Secretariatului General al Consiliului Europei dispozițiile aferente legislației în cauză.

3. Nici o derogare de la dispozițiile prezentului Protocol pe temeiul art. 15 din Convenție nu este îngăduită.

4. Nici o rezervă la dispozițiile prezentului Protocol pe temeiul art. 64 din Convenție nu este admisă”.

În practica Curții Europene a Drepturilor Omului, art. 2 al Convenției a fost pus în discuție cu ocazia pronunțării Hotărârii din 27 septembrie 1995 (Marea Cameră, seria A nr. 324), în soluționarea *cazului McCann și alții contra Regatului Unit*.

Cu această ocazie, Curtea a statuat că excepțiile definite la paragraful 2 arată că art. 2 al Convenției, care consacră dreptul la viață, vizează cazurile în care moartea a fost provocată în mod intenționat, precizând că paragraful 2 nu definește toate situațiile în care se permite provocarea morții în mod intenționat, ci descrie producerea morții în mod involuntar. Se precizează însă că recurgerea la forță trebuie să fie „absolut necesară”, pentru a atinge unul din obiectivele menționate la alin. a), b) și c). Măsura realizării unei asemenea condiții se precizează în cadrul procedurii ce se desfășoară cu ocazia controlului legalității recurgerii la mijloace mortale de către autoritățile statului.

În speță, serviciile de informații au informat autoritățile britanice, spaniole și gibraltariene că I.R.A. [5] proiectează un atentat terorist în Gibraltar. Trei suspecți au fost identificați în preajma unui automobil, considerat automobil capcană în urmă evaluării sale, de către un expert în materie de explozive. Cei trei suspecți sunt urmăriți în vederea arestării, însă, din cauza unor gesturi ale lor, precum „dusul mâinii la sold”, îndreptarea bruscă a mâinii spre sacoșa purtată de unul dintre ei, sunt împușcați mortal, cu numeroase focuri de arme. Ulterior se constată că aceștia nu aveau asupra lor arme, că automobilul nu avea bombă, însă se stabilește apartenența suspectilor la I.R.A..

Curtea apreciază că autoritățile nu au evaluat însă corespunzător informațiile primite, înainte de a le transmite unor soldați care folosesc în mod automat armele pentru a ucide. Se constată că autoritățile nu au ținut suficient cont de posibilitatea ca evaluările serviciilor de informații să fie greșite, căci suspecții se puteau afla, la fel de bine, într-o misiune de recunoaștere, iar informația potrivit căreia dispozitivul de declanșare a bombei putea fi acționat printr-o simplă apăsare pe un buton era prea simplistă pentru a nu fi deloc evaluată.

Pornind de la circumstanțele în care s-a recurs la forță, Curtea a constatat că în speță s-au încălcat dispozițiile art. 2 din Convenție, căci recurgerea la forță nu a fost „absolut necesară”.

- ***Dreptul la integritate și demnitate***

Articolul 3

„Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante”.

Articolul 4

1. Nimeni nu poate fi ținut în sclavie, nici în aservire.
2. Nimeni nu poate fi silit să efectueze o muncă forțată sau obligatorie.
3. Nu se consideră „muncă forțată” sau „obligatorie” în sensul prezentului articol:

- orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenției în condițiile prevăzute de art. 5 din prezenta Convenție sau pe timpul punerii sale în libertate condiționată;

- orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză efectuarea acestora pe motive de conștiință în țările unde refuzul efectuării serviciului militar pe motive de conștiință este recunoscut de lege, un alt serviciu înlocuind serviciul militar obligatoriu;

- orice serviciu impus în situații de criză sau de calamități care amenință viața sau bunăstarea comunității;

- orice muncă sau serviciu ce face parte din obligațiile civile normale.”

În *cauza Irlanda contra Regatului Unit*, Curtea impune o măsură mai înaltă în aprecierea unor astfel de comportamente, vizate de art. 3, apreciind că suntem în prezența torturii atunci când se aplică un tratament în mod deliberat și care provoacă suferințe deosebit de grave și de atroce. Tratamentul sau pedeapsa inumană implică producerea unei puternice suferințe, fizice ori mentale, în timp ce, tratamentul degradant implică un tratament de natură a produce victimei sentimente de teamă, de îngrijorare, să o înjosească și să-i înfrângă eventual rezistența sa fizică sau morală [6].

• ***Dreptul la libertate și la siguranță***

Articolul 5

„1. Orice persoană are dreptul la libertate și siguranță. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa, cu excepția următoarelor cazuri și în conformitate cu căile legale:

- dacă este reținut legal în urma condamnării de către un tribunal competent;

- dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei dețineri legale pentru nesupunere la o hotărâre pronunțată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei obligații prevăzute de lege;

- dacă aceasta a fost reținută sau deținută în vederea aducerii sale în fața autorității judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârșit o infracțiune sau când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a împiedica să săvârșească o infracțiune sau să fugă după săvârșirea acesteia;

- dacă este vorba despre deținerea legală a unui minor hotărâtă pentru educația sa supravegheată sau despre deținerea legală a unei persoane, în scopul aducerii sale în fața autorității competente;

2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în termenul cel mai scurt și într-o limbă pe care o înțelege, asupra motivelor arestării sale și asupra oricărei acuzații aduse împotriva sa.

3. Orice persoană arestată sau deținută, în condițiile prevăzute de paragraful 1 c) din prezentul articol, trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuțiilor judiciare și are

dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanții care să asigure prezentarea celui interesat la judecată.

4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deținere are dreptul să introducă un recurs în fața unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalității deținerii sale și să dispună eliberarea sa dacă deținerea este ilegală.

5. Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei dețineri în condiții contrare dispozițiilor acestui articol are dreptul la despăgubiri.”

Articolul 1 din Protocolul nr. 4

„Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa pentru simplul motiv că nu este în măsură să execute o obligație contractuală”.

Articolul 6

„1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public și într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanță independentă și imparțială, instituită prin lege, care va hotărî, fie asupra contestațiilor privind drepturile și obligațiile sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunțată în mod public, dar accesul la sala de ședință poate fi interzis presei și publicului pe întreg parcursul sau în timpul numai al unei părți a procesului, în interesul moralității, al ordinii publice ori al securității naționale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecția vieții private din proces o impun, sau atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiției, iar tribunalul apreciază această măsură ca fiind strict necesară.

2. Orice persoană acuzată de o infracțiune este prezumată nevinovată până ce vinovăția sa va fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are dreptul în special:

- să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înțelege și în mod amănunțit, asupra naturii și cauzei acuzației aduse împotriva sa;
- să dispună de timpul și de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;
- să se apere el însuși sau să fie asistat de un apărător ales de el și, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a-l plăti, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justiției impun acest lucru;
- să ceară să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu înțelege sau nu vorbește limba folosită în timpul ședinței de judecată.”

Articolul 2 din Protocolul nr. 7

„1. Orice persoană declarată vinovată de săvârșirea unei infracțiuni de către un tribunal are dreptul să ceară examinarea de către o jurisdicție superioară a hotărârii de condamnare ori prin care s-a stabilit vinovăția sa. Exercitarea acestui drept, inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat, sunt reglementate de lege.

2. Acest drept poate constitui obiectul unor excepții în cazul infracțiunilor minore așa cum sunt acestea definite de lege sau când cel interesat a fost judecat în primă instanță de către cea mai înaltă jurisdicție ori a fost declarat vinovat și condamnat ca urmare a unui recurs declarat împotriva achitării sale.”

Articolul 3

„Atunci când condamnarea penală definitivă este ulterior anulată sau când este acordată grațierea pentru că un fapt nou sau recent descoperit dovedește că s-a produs o eroare judiciară, persoana care a suferit o pedeapsă din cauza acestei condamnări este despăgubită, conform legii ori practicii în vigoare în statul respectiv, cu excepția cazului în care se dovedește că nedescoperirea în timp util a faptului necunoscut îi este acestuia imputabilă în tot sau în parte.”

Articolul 4

„1. Nimeni nu poate fi urmărit sau pedepsit de către jurisdicțiile aceluiași stat pentru săvârșirea unei infracțiuni pentru care a fost deja achitat sau condamnat printr-o hotărâre definitivă conform legii și procedurii penale ale acestui stat.

2. Dispozițiile paragrafului precedent nu împiedică redeschiderea procesului conform legii și procedurii penale aparținând statului respectiv, dacă faptele mai noi, recent descoperite sau un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente sunt de natură să afecteze hotărârea pronunțată.”

Articolul 13

„Orice persoană ale cărei drepturi și libertăți recunoscute în prezenta Convenție au fost încălcate are dreptul să declare un recurs efectiv în fața unei instanțe naționale, chiar și atunci când încălcarea respectivă s-ar datora unor persoane care au acționat în exercitarea atribuțiilor lor oficiale”.

Din redactarea normelor enunțate rezultă că dreptul la libertate și siguranță are sferă largă, el cuprinzând o serie de drepturi procedurale, precum dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv în fața unei instanțe naționale, dreptul de a fi judecat într-un termen rezonabil, dreptul la informare, dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de două ori, dreptul de a fi deferit imediat unui judecător sau magistrat, alături de dreptul la liberă circulație.

2. Libertatea vieții private

Articolul 8

„1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieții sale private și de familie, a domiciliului său și a corespondenței sale.

2. Nu este admis amestecul unei autorități publice, decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege și dacă acesta constituie o măsură care, într-o societate democratică, este necesară securității naționale, siguranței publice, bunăstării economice a țării, apărării ordinii și prevenirii faptelor penale, protecției sănătății sau a moralei, ori protecției drepturilor și libertăților altuia.”

Articolul 12

„Începând de la vârsta nubilă, bărbatul și femeia au dreptul de a se căsători și de a întemeia o familie conform legilor naționale ce reglementează exercitarea acestui drept”.

Articolul 5 din Protocolul nr. 7

„Soții se bucură de egalitate în drepturi și în obligații cu caracter civil, între ei și în relațiile cu copiii lor în ce privește căsătoria, pe durata căsătoriei și cu prilejul desfacerii acesteia. Prezentul articol nu împiedică statele să ia măsurile necesare în interesul copiilor”.

Din cuprinsul normelor amintite rezultă că asigurarea libertății vieții private, personale, implică respectarea mai multor drepturi și anume: dreptul de a se căsători, dreptul la respect pentru viața familiei, dreptul la respect pentru viața privată, dreptul la respect pentru domiciliu, dreptul la respect pentru corespondență.

Dreptul de a se căsători

Având în vedere că, în unele state, divorțul este permis și reglementat, iar în altele nu, se ridică problema dacă dreptul de a se căsători include și libertatea de a desface o căsătorie. În statele în care este recunoscută procedura desfacerii căsătoriei, apare greu de imaginat înlăturarea libertății de a desface o căsătorie din sfera dreptului de a încheia o căsătorie [7].

În interpretarea art. 12, Curtea a arătat că „dreptul de a se căsători” vizează formarea de relații conjugale, iar nu dizolvarea lor. Într-o analiză a intenției legiuitorului care a redactat norma se susține că lucrările premergătoare facerii normei nu relevă nicio intenție a legiuitorului de a îngloba o garanție oarecare a unui drept de a divorța. În plus, se arată că, și în ipoteza în care Curtea ar plasa Convenția în contextul de astăzi, Curtea nu ar putea ști să scoată din Convenție, printr-o interpretare evolutivă, un drept care a fost în mod deliberat omis de la început.

Dreptul la respect pentru viața de familie

Astfel, în *cauza Marckx contra Belgiei*, Curtea consideră că viața de familie, în sensul art. 8, include cel puțin raporturile între rudele apropiate și că respectarea vieții de familie, astfel înțeleasă, implică, pentru stat, obligația de a acționa în așa fel încât să permită dezvoltarea normală a acestor raporturi, cadru în care Convenția trebuie interpretată din perspectiva condițiilor de astăzi, cadru în care Curtea s-a declarat frapată de evoluția dreptului intern al mării majorități a statelor membre ale Consiliului Europei, de care trebuie să țină seama, evoluție ce implică egalitatea între copiii „naturali” și copiii „legitimi”.

Dreptul la respect pentru viața privată

Cu privire la *accesul la date* privind viața privată și de familie a oricărei persoane interesate, Curtea a constatat încălcarea art. 8 în *cazul Gaskin contra Regatului Unit*. În speță, petiționarul, cetățean britanic, a fost luat în îngrijire de Primăria din Liverpool, după decesul mamei sale, la 1 septembrie 1970, el fiind

născut în 1959. În 1977, plasamentul său se încheie, el devenind major. În perioada de plasament el stă la diferiți părinți adoptivi și pretinde că a fost maltratat, astfel că, dorind să afle unde, la cine și în ce condiții a trăit, se adresează autorităților cu o acțiune în daune interese pentru neglijență, cerând să i se comunice note și dosare întocmite de autoritatea locală în timpul perioadei în care a fost în plasament. Cererea a fost respinsă în 1980, pe motivul naturii confidențiale și private a dosarelor întocmite, conform regulamentului din 1955 privind plasarea copiilor. În 1983, Consiliul municipal adoptă o nouă rezoluție care dă petiționarului acces la dosarul său, în măsura în care informatorii (persoanele care dau informații unui anchetator social) vor consimți.

Dreptul la respect pentru domiciliu

Reglementările interne în problema domiciliului au fost analizate de Comisie și Curte prin prisma verificării restricțiilor impuse de legislația internă a unui stat sub aspectul scopului urmărit, cazuri în care s-a apreciat asupra legitimității scopului, cât și prin prisma necesității unor astfel de limitări ale dreptului la domiciliu într-o societate democratică.

În *cazul Gillow contra Regatului Unit*, refuzul autorităților de a acorda unor proprietari permisiunea de a locui în casa lor la Geurnesez a fost socotit ca fiind o violare a art. 8.

În 1960, soții Gillow părăsesc insula și trăiesc în străinătate până la ieșirea la pensie a petiționarului, în 1978. Ei și-au păstrat dreptul de proprietate asupra casei, pe care o închiriază unor persoane acceptate de către serviciile de fond locativ. Apoi se întorc în insulă pentru a locui aici. Serviciile de fond locativ îi înștiințează că nu mai au calitatea de a locui acolo din cauza Legii din 1969 asupra controlului locuinței în insulă și că au nevoie de un permis de la aceleași servicii pentru a ocupa casa lor. Cererile formulate în acest sens de petiționar au fost respinse, ei fiind urmăriți pentru ocupare ilegală a proprietății lor. În 1980 ei vând casa.

Punând în balanță datele și observând importanța unui asemenea drept, Curtea a apreciat că, în speță, nu s-a ținut suficient cont de situația particulară a familiei Gillow. Ei și-au construit casa pentru a locui în ea împreună cu familia. În perioada respectivă ei aveau „calificările” cerute și le-au îndeplinit până la intrarea în vigoare a Legii din 1969. În această perioadă aveau deci dreptul să ocupe casa, fără permis. Ei au trăit aici doi ani înainte de a părăsi insula în 1960. După această dată, au păstrat proprietatea asupra casei unde și-au lăsat mobila. Închiriind-o timp de 18 ani unor persoane acceptate de către serviciile de fond locativ, au contribuit la fondul mobilier din insulă. La întoarcerea lor, în 1979, ei nu aveau un alt „domiciliu” în Regatul Unit sau în altă parte. În acest context, refuzul autorităților a fost socotit disproporționat.

Dreptul la respect pentru corespondență

Majoritatea cauzelor în care s-au invocat încălcări ale acestui drept au fost introduse de către deținuți.

Curtea a statuat că dreptul unui deținut de a nu-și vedea cenzurată corespondența nu trebuie să fie niciodată îngrădit, întrucât constituie principalul mijloc prin care i se permite valorificarea drepturilor sale (Golderc contra Regatul Unit). Curtea a găsit însă legitim dreptul statului de a impune unele restricții, fără caracter juridic, privind corespondența.

În *cazul Malone contra Regatului Unit*, în care s-a pus problema interceptării de comunicări poștale și telefonice, precum și livrarea de informații, obținute prin „contorzarea” telefoanelor, către poliție, Curtea a apreciat că transmiterea unor astfel de informații la poliție, fără acordul abonatului, aduce atingere exercițiului dreptului consacrat prin art. 8.

3. Libertățile spirituale

În reglementarea libertății spirituale a omului, libertatea religiei, libertatea de exprimare și dreptul la instruire ocupă un loc fundamental.

Articolul 9

„1. Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie; acest drept presupune libertatea de a schimba religia sau convingerea, cât și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învățământ, practici și îndeplinirea riturilor.

2. Libertatea de a-și manifesta religia sau convingerile nu poate forma obiectul altor restricții decât al aceluia care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare într-o societate democratică, pentru securitatea publică, protecția ordinii, a sănătății sau a moralei publice ori pentru protecția drepturilor și libertăților altuia.”

Articolul 10

„1. Orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a comunica informații ori idei fără să poată exista vreun amestec al autorităților publice și fără a se ține seama de frontiere. Prezentul articol nu împiedică statele să supună întreprinderile de radiodifuziune, de cinematografie sau de televiziune unui regim de autorizare.

2. Exercițarea acestor libertăți, presupunând îndatoriri și obligații, poate fi supusă anumitor formalități, condiții sau sancțiuni prevăzute de lege, care constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, integritatea teritorială sau siguranța publică, pentru apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, pentru protecția sănătății sau moralei, pentru protecția reputației sau a drepturilor altuia, pentru a împiedica divulgarea de informații confidențiale sau pentru a garanta autoritatea și imparțialitatea puterii judecătorești”.

Libertatea religiei

Cauzele în care Comisia sau Curtea au fost confruntate cu încălcări ale art. 9 au fost rare și ele au apărut abia în anul 1993.

În *cauza Manoussakis și alții contra Greciei*, Curtea a statuat că dreptul la libertatea religioasă exclude orice apreciere din partea statului asupra legitimității și asupra modalităților de exprimare a acesteia.

În speță, condamnarea petiționarilor, martori ai lui Jehohav, pentru a fi creat și folosit o casă de rugăciune fără autorizația ministrului educației naționale și al cultelor a fost socotită o încălcare a art. 9, Curtea apreciind că o astfel de condamnare echivalează cu o ingerință în exercitarea dreptului lor la „libertatea de a-și manifesta religia prin cult și îndeplinirea ritualurilor”.

Libertatea de exprimare

Curtea apreciază că libertatea de exprimare constituie unul din fundamentele esențiale ale oricărei societăți democratice. Libertatea opiniilor și exprimării reprezintă o cucerire esențială în domeniul drepturilor omului.

În cazul *Lingens contra Austriei*, un jurnalist fusese condamnat penal pentru defăimarea cancelarului federal al Austriei, prin aceea că a publicat articole în care aducea critici severe cancelarului.

Curtea, sesizată de jurnalist, apreciază că articolele în cauză tratau chestiuni politice de interes pentru Austria, într-o controversă postelectorală, cadru în care pedeapsa aplicată jurnalistului reprezintă un fel de cenzură, căci îl avertiza ca pe viitor să nu mai publice astfel de articole. În domeniul politic, susține Curtea, o asemenea condamnare este de natură a îngreuna sarcinile de informare și de control pe care le are presa. În același timp, Curtea constată că pasajele reproșate jurnalistului constituiau judecăți de valoare, ceea ce pune în cauză libertatea de opinie și dreptul său de a comunica idei. În cauză s-a reținut violarea art. 10.

Dreptul la instruire

Articolul 2 din Protocolul nr. 1

„Nimănui nu i se poate refuza dreptul la instruire. Statul, în exercitarea funcțiilor pe care și le asumă în domeniul educației și învățământului, va respecta dreptul părinților de a asigura această educație și acest învățământ conform convingerilor lor religioase și filozofice”.

Dreptul la instruire, în sensul acestei norme, se compune din trei elemente, ce ascund, de fapt, cele trei ipoteze ale normei. Astfel, în prima ipoteză, norma stipulează că statul nu trebuie să refuze nimănui dreptul la instruire, ceea ce înseamnă că nu poate aduce atingere exercițiului dreptului unui individ la instruire, de exemplu, împiedicându-l să recurgă la posibilitățile de instruire oferite de stat. A doua ipoteză a normei enunță alte două elemente componente ale dreptului la instruire, și anume: statul are o putere discreționară totală de a dispune pentru a fixa natura și dimensiunea participării sale la instruire și învățământ.

4. Libertățile acțiunii sociale și politice

Articolul 11

„1. Orice persoană are dreptul la libertatea de instruire pașnică și la libertatea de asociere, inclusiv dreptul de a constitui împreună cu alte persoane sindicate și de a se afilia unor sindicate pentru apărarea intereselor sale.

2. Exercițarea acestor drepturi nu poate forma obiectul unor restricții decât

al acelor care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, într-o societate democratică, pentru securitatea națională, siguranța publică, apărarea ordinii și prevenirea infracțiunilor, pentru protecția sănătății sau a moralei ori pentru protecția drepturilor și libertăților altei persoane.”

Articolul 3 din Protocolul nr. 1

„Înaltele Părți contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condiții care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.”

Libertatea de întrunire

În concepția Curții, libertatea de întrunire este analizată ca o formă a libertății de exprimare. Este motivul pentru care, deseori, libertățile acțiunii sociale și politice prevăzute în art. 11 sunt privite și prin prisma art. 9 și 10, căci protecția opiniilor personale, oferite de acestea din urmă sub forma libertății de gândire, de conștiință și de religie, ca și libertatea de exprimare, se numără printre obiectivele garantării libertăților acțiunii sociale și politice, fie sub forma libertății de întrunire sau asociere, fie sub forma dreptului la alegeri libere.

Libertatea de asociere

În jurisprudența Curții această libertate este privită atât în sens pozitiv, cât și în sens negativ, apreciindu-se că ea conține deopotrivă un „drept negativ” de a nu fi obligat de a adera la o asociație.

Astfel, în cazul *Young, James, Webster contra Regatul Unit*, Curtea a apreciat că licențierea unor muncitori feroviari, în virtutea unui acord care impune apartenența la un anumit sindicat drept condiție obligatorie a angajării, reprezintă o violare a spiritului art. 11, căci amenințarea cu concedierea, în ipoteza refuzului afilierii la un anumit sindicat, constituie o formă foarte gravă de constrângere, ce apasă asupra salariaților angajați înainte de introducerea oricărei obligații de a se afilia la un anumit sindicat. O asemenea constrângere atinge însăși substanța libertății de asociere, consacrată prin art. 11.

Dreptul la alegeri libere

Potrivit art. 3 din Protocolul nr. 1: „Înaltele Părți contractante se angajează să organizeze, la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret, în condițiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ”.

Marja de apreciere a statului în legătură cu asemenea drepturi a fost subliniată de Curte și în *cauza Gitonas și alții contra Greciei*, în care Curtea Supremă a Greciei a anulat unele alegeri de deputați privind pe petiționari, motivat de faptul că aceștia au deținut anumite funcții publice anterior alegerilor, circa 3 ani, în condițiile art. 53 paragraful 3 din Constituție, care reglementează anumite cazuri de neeligibilitate, motivate de necesitatea menținerii regimului democratic și asigurării egalității mijloacelor de influență între candidații la diferite tendințe politice.

Curtea a apreciat că nu suntem în prezența încălcării dreptului de a fi ales, căci art. 53 paragraful 3 din Constituția Greciei nu prezintă incoerențe, nefiind arbitrar.

5. Dreptul la respect pentru bunuri

Articolul 1 din Protocolul nr. 1

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.”

În jurisprudența sa, Curtea a făcut precizări cu privire la natura bunurilor vizate de norma arătată, cât și cu privire la înțelesul noțiunii de „respect”.

Din observarea acestei jurisprudențe reiese că accepțiunile pretinse desemnează atât dreptul de proprietate, cât și bunul asupra căruia poartă acest drept.

În același timp, „respectul” include eliminarea încălcărilor de drepturi, fiind, așadar, o noțiune juridică, iar nu una morală sau de altă natură.

Referințe bibliografice:

1. Duculescu V. *Protecția juridică a drepturilor omului*. București, Editura Lumina Lex, 1994.
2. Ținea O. *Constituții și alte texte de drept public*. Oradea, Editura Universității din Oradea, 1997.
3. Huntington S. P. *Ciocnirea civilizațiilor și refacerea ordinii mondiale*. Editura Anlet, 1998.
4. Ayton-Shenker D. *Drepturile omului și diversitatea culturală. Departamentul de informare al Națiunilor Unite*. DPI/I627/HR, martie 1995.
5. Armata Republicană Irlandeză (Irish Republican Army - IRA) este o organizație paramilitară naționalistă irlandeză creată în 1919, care combate autoritatea britanică în Irlanda de Nord, cu scopul obținerii independenței și alipirii acestei regiuni la Republica Irlanda.
6. În cauza Irlanda contra Regatul Unit, Curtea apreciază că termenul „degradant” nu se traduce doar prin dezagreabil sau inconfortabil.
7. Cu toate acestea, Curtea Europeană, în jurisprudența sa, evită a da o altă interpretare normelor Convenției, cu riscul de a se îndepărta de contextul zilelor noastre. Ea rămâne tributară originii textelor, ideilor inițiale, care au inspirat reglementarea.